

Percepción de la sociedad mexicana actual sobre la efectividad del modelo de reinserción social

Oscar Gustavo Cañez Meza

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El trabajo evalúa si el modelo de reinserción social en México cumple realmente con su objetivo constitucional de preparar a las personas privadas de la libertad para una vida digna tras su liberación. Aunque la ley establece principios como trabajo, educación, salud, deporte y respeto a los derechos humanos, en la práctica el sistema enfrenta graves problemas: falta de recursos, sobrepoblación, infraestructura deficiente y presencia de autogobierno en varios centros penitenciarios. Se explica brevemente la evolución histórica del sistema penal y se revisa el marco normativo que sustenta el Modelo Integral de Reinserción Social, destacando que, pese a contar con una base legal sólida, su implementación es limitada. El trabajo identifica retos clave, entre ellos la poca coordinación institucional, la discriminación laboral hacia personas liberadas especialmente por el requisito de antecedentes penales, la escasez de programas efectivos y la falta de motivación de algunos internos. La investigación utiliza encuestas para conocer la percepción ciudadana sobre el modelo de reinserción. Finalmente, se concluye que es necesario implementar planes individualizados de atención, fortalecer los programas educativos, psicológicos y laborales, y eliminar barreras sociales que favorecen la reincidencia. Una reinserción deficiente afecta no solo al ex interno, sino a toda la sociedad.

Abstract

This paper evaluates whether Mexico's social reintegration model truly fulfills its constitutional goal of preparing individuals deprived of liberty for a dignified life after release. Although the law establishes principles such as work, education, health, sports, and respect for human rights, in practice the penitentiary system faces serious issues including lack of resources, overcrowding, deficient infrastructure, and the presence of inmate self-governance in several facilities. The study briefly explains the historical evolution of the penal system and reviews the legal framework behind the Integral Social Reintegration Model, noting that despite having a solid legal basis, its real implementation is limited. Key challenges identified include weak institutional coordination, labor discrimination against former inmates especially due to the requirement of criminal background checks shortage of effective programs, and lack of motivation among some prisoners. The research uses surveys to understand citizens' perceptions of the reintegration model. Finally, the paper concludes that individualized reintegration plans are necessary, along with stronger educational, psychological, and employment programs, and the removal of social barriers that contribute to recidivism. Poor reintegration impacts not only former inmates but society as a whole.

Palabras Clave: Reinserción social, Sistema penitenciario, Reincidencia, Percepción ciudadana, Seguridad pública

Keywords: Social reintegration, Penitentiary system, Recidivism, Public perception, Public safety

1. INTRODUCCIÓN

La reinserción social es un componente esencial del sistema de justicia penal y busca garantizar que las personas privadas de la libertad regresen a la sociedad con dignidad y herramientas que les permitan evitar la reincidencia. En México, aunque el marco legal establece derechos y lineamientos para promover educación, trabajo y rehabilitación, las condiciones reales del sistema penitenciario como sobrepoblación, falta de infraestructura, programas insuficientes, estigma social y escasa coordinación institucional limitan su cumplimiento. Ante estos desafíos, conocer la percepción ciudadana sobre la efectividad del modelo de

reinserción resulta fundamental, pues permite identificar fortalezas y áreas de oportunidad para mejorar las políticas públicas e impulsar procesos de reintegración más integrales y efectivos.

Accesibilidad y diseño universal

El modelo de reinserción social en México debe sustentarse en los principios de accesibilidad y diseño universal, los cuales garantizan que todas las personas privadas de la libertad tengan igualdad de oportunidades para su desarrollo integral, sin distinción de género, condición física, social o cultural.

La accesibilidad implica eliminar las barreras físicas, sociales y actitudinales que limitan la participación plena en los programas educativos, laborales y terapéuticos, mientras que el diseño universal busca que dichos programas se estructuren desde su origen considerando la diversidad humana, sin necesidad de adaptaciones posteriores. En este sentido, el modelo de reinserción social debe promover entornos inclusivos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la equidad en el acceso a los servicios penitenciarios, conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Incorporar estos enfoques fortalece la efectividad del proceso de reintegración y contribuye a una sociedad más justa, incluyente y respetuosa de la dignidad humana.

Justificación

La presente investigación sobre si el sistema penitenciario contribuye efectivamente a la reinserción social de los delincuentes surge de la necesidad de analizar críticamente una de las funciones más relevantes del sistema de justicia penal: la rehabilitación del individuo y su reincorporación a la sociedad.

La reinserción social no solo implica el cumplimiento de una condena privativa de libertad, sino también un proceso integral que debe fomentar el cambio de conducta del interno y su preparación para la vida en libertad, en condiciones dignas y con oportunidades reales de desarrollo. (Ley Nacional de Ejecución Penal, 2016, art. 3).

Según el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario tiene como fin la readaptación social del sentenciado, a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Sin embargo, sabemos que en la práctica no es así, debido a los desafíos estructurales, administrativos y sociales que dificultan el cumplimiento de una condena digna. Por ello, resulta necesario investigar si el sistema realmente cumple con estas funciones o si, por el contrario, perpetúa condiciones de exclusión, estigmatización y reincidencia.

Esta investigación cobra relevancia porque una reinserción social fallida no solo afecta al individuo que ha cumplido su condena, sino también a la sociedad en su conjunto. El ex interno enfrenta con frecuencia barreras sociales como la discriminación, la falta de oportunidades laborales, la ruptura de vínculos familiares y la marginación, factores que pueden propiciar su regreso al delito.

En suma, esta investigación busca aportar al debate académico y social sobre la función que actualmente cumple el sistema penitenciario mexicano, y si este realmente permite que las personas que han delinquirido puedan reincorporarse de manera plena, productiva y sin estigmas a la sociedad.

Estudiar este tema no solo es relevante para mí, sino también para toda la sociedad en general ya que el derecho penal, es una rama del derecho público, cuando el sistema penitenciario falla en garantizar una pena

que contribuya a la rehabilitación del individuo, el problema no se queda de los centros de reclusión, sino que se traslada nuevamente a la sociedad.

Percepción de la sociedad mexicana sobre la efectividad del modelo de reinserción social.

La reinserción social es un elemento central en los sistemas de justicia penal contemporáneos. A nivel internacional, organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) enfatizan que la efectividad de los modelos de reinserción depende de la calidad de los programas educativos, laborales, de salud y de acompañamiento posterior a la liberación (UNODC, 2025). Estudios comparativos indican que la reincidencia tiende a disminuir cuando los sistemas penitenciarios garantizan condiciones adecuadas de tratamiento, formación y seguimiento (Yukhnenko et al., 2023). Esto provee un marco de referencia para comprender cómo se evalúa la reinserción social en México.

En el contexto mexicano, la percepción social sobre la reinserción se encuentra fuertemente asociada a la percepción general de inseguridad y a la confianza en las instituciones. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) muestra que amplios sectores de la población consideran que las instituciones del sistema penal tienen limitaciones para reducir la delincuencia, lo que afecta indirectamente la valoración de los programas de reinserción (INEGI, 2024a). La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) confirma que la percepción de inseguridad en ciudades y municipios siguiendo siendo elevada, lo cual refuerza una visión social escéptica sobre la efectividad de las políticas penitenciarias y postpenitenciarias (INEGI, 2024b).

Desde un punto de vista estructural, el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios (CNSIPEE) identifica grandes diferencias entre entidades federativas en cuanto a la capacidad institucional para operar programas de reinserción social. Estados con infraestructura consolidada y mayor cobertura educativa y laboral presentan mejores indicadores internos, lo que suele asociarse a percepciones sociales más favorables (INEGI, 2024c). Por el contrario, estados con déficit de personal, infraestructura limitada y pocos programas ofrecen menos condiciones para una reinserción efectiva, reforzando percepciones negativas.

A nivel local y municipal, casos como los programas de capacitación y proyectos productivos implementados en centros penitenciarios de la Ciudad de México han sido reconocidos internacionalmente como buenas prácticas que combinan rehabilitación y desarrollo de habilidades laborales (UNODC, 2025). Cuando estos programas alcanzan visibilidad pública y generan resultados medibles, la percepción ciudadana suele mejorar.

Finalmente, la literatura especializada señala que la percepción social sobre la reinserción depende tanto de los resultados objetivos (empleabilidad posterior, reducción de reincidencia, educación recibida) como de la confianza en las instituciones. En México, estudios recientes sostienen que la efectividad del modelo de reinserción enfrenta retos estructurales importantes, pero que existen experiencias estatales y locales que demuestran avances y potencial para mejorar la percepción pública (Roldán, 2025).

Objetivo general

- Analizar la efectividad del sistema penitenciario en México en el cumplimiento de su función de reinserción social, de acuerdo con el marco normativo vigente y los principios de derechos humanos.

Objetivos Específicos

- Describir el marco jurídico que regula la reinserción social en el sistema penitenciario mexicano, considerando su relación con los derechos humanos y los tratados internacionales aplicables.

- Identificar los principales retos y limitaciones que enfrentan los centros penitenciarios en la implementación de programas efectivos de reinserción social para las personas privadas de libertad.
- Examinar el impacto de la reclusión en el proceso de readaptación del individuo, así como las implicaciones sociales que conlleva su regreso a la comunidad.

Pregunta de la investigación

- ¿En qué medida el sistema penitenciario en México cumple con su función de reinserción social conforme al marco normativo y a los principios de derechos humanos?

Preguntas específicas

- ¿Cómo está regulada jurídicamente la reinserción social en México y qué papel juegan los derechos humanos en este proceso?
- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los centros penitenciarios para implementar programas eficaces de reinserción social?
- ¿Qué impacto tiene la experiencia de reclusión en la capacidad del individuo para reinsertarse en la sociedad y cómo afecta esto al entorno social al que retorna?

Antecedentes históricos

Se comprende según las teorías revisadas en este marco histórico que la prisión ha sido, desde tiempos remotos, un medio utilizado para asegurar a los delincuentes y hacer que cumplan una pena privativa de libertad por sus acciones antisociales. También se ha concebido como una forma de castigo orientada a lograr la corrección y el arrepentimiento de los infractores.

En las épocas prehispánicas en México, la privación de la libertad no tenía el mismo propósito que hoy conocemos. Fue en las Leyes de Indias donde, por primera vez en México, se mencionó la privación de libertad como pena. De los nueve libros que conformaban dichas leyes, el Título VII se denominaba “De los delitos y penas de aplicación”, y data aproximadamente del siglo XVII (Martín, 2010).

En este marco se establecieron las primeras bases del régimen penitenciario, señalando que los presos debían ser enviados a cárceles públicas, prohibiendo a particulares mantener lugares de detención, arresto o cárceles privadas. Las Leyes de Indias ya contemplaban principios básicos que persisten en la legislación actual: la separación de reclusos por sexo, la existencia obligatoria de un libro de registros, la prohibición de juegos de azar dentro de las cárceles, y la prohibición de cárceles privadas, entre otras disposiciones jurídicas que rigieron la vida durante los tres siglos de la época colonial en México (Grenni, 2007).

En el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1823, no solo se apuntaban normas para el mejoramiento de las prisiones, sino también principios para la organización del trabajo penal y la enseñanza de oficios a los reclusos.

En 1826, ya consumada la independencia de México, se estableció que el trabajo sería obligatorio para los internos, y que ningún recluso podría permanecer en prisión sin cumplir con lo requerido por la Constitución de la época. Para la separación de los presos, en 1834 se destinó la Cárcel de la Ciudad a los sujetos en proceso y la de Santiago en Tlatelolco a los sentenciados obligados a trabajar.

La historia de las prisiones en México, como en muchos países, ha estado marcada por el sufrimiento y la violación de los derechos humanos. Inspirado en prácticas europeas, desde 1860 comenzaron a trasladarse delincuentes y personas sin hogar a zonas remotas como Yucatán y el Valle Nacional en Oaxaca. No fue sino hasta 1905, bajo un decreto de Porfirio Díaz, que se estableció una colonia penitenciaria en las Islas Marías, bajo control del gobierno federal (Guzmán, 2020).

La Constitución de 1917 formalizó los lineamientos para la operación del sistema penitenciario. Sin embargo, fue durante el gobierno de Emilio Portes Gil (1928-1930) cuando se publicó un reglamento penitenciario que marcó el inicio de la reestructuración del organismo.

En 1975, México adoptó las directrices de la ONU sobre el trato a personas privadas de libertad, lo que impulsó un nuevo proyecto penitenciario. Ya durante el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) se habían promovido mejoras en la organización del trabajo dentro de los reclusorios.

En 1971, el Congreso de la Unión aprobó normas mínimas centradas en la readaptación social a través del trabajo, la educación y la capacitación. Con el tiempo, estas medidas propiciaron una reestructuración institucional del sistema penitenciario en el país (Fuentes, 2013).

Concepto de reinserción social

A causa de la constante transformación social, los índices de criminalidad han ido en aumento. Este fenómeno se ha visto influido, entre otras causas, por diversas reformas legislativas y cambios en el sistema judicial mexicano. Entre ellas el cambio del 2008 en materia penal del sistema inquisitivo, al sistema oral acusatorio, así como reformas más recientes en el Poder Judicial que han generado críticas, como la designación de jueces sin suficiente experiencia para juzgar casos complejos.

En este contexto, la reinserción social se entiende como un proceso clave del sistema penitenciario. Consistente en la preparación del condenado para su adecuada vida en libertad, proporcionándole los medios necesarios para su integración social y evitando que, una vez cumplida su condena, vuelva a delinquir (Casabona, 2000).

Así también, la reinserción social no debe entenderse únicamente como una readaptación pasiva del individuo a las normas sociales, sino como un proceso activo de inclusión, donde el Estado debe garantizar oportunidades reales de desarrollo humano (Zaffaroni, 2002).

En el contexto de la reinserción social, la reforma más importante fue en el año 2011 cuando se modifica el artículo 18 constitucional que es la base de la forma en que se debe organizar el sistema penitenciario, donde se agregó que se debe de respetar los derechos humanos. (Murillo, 2017) Con el objetivo de lograr una verdadera reintegración de las personas privadas de su libertad.

Marco normativo

- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18:
“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los

beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.” (Congreso de la Unión, 1917)

- Ley Que Establece Las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social De Sentenciados
- La presente Norma tiene como finalidad organizar el sistema penitenciario en la República, conforme a lo establecido en los artículos siguientes. (Congreso de la Unión, 1971)
- Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
- De conformidad con el art.6, fracción XII, de la, esta es la institución encargada de llevar a cabo el diagnóstico sobre el respeto a los derechos humanos en las prisiones de todo el país. (CNDH, 2016)
- Leyes Estatales de ejecución de sanciones penales.
- Cada estado tiene la facultad de emitir su propia ley de cómo se ejecutarán las sanciones penales en el fuero común, basándose siempre en los principios constitucionales rectores.
- Reglamento de los centros penitenciarios.

Cada centro penitenciario cuenta con su reglamento, donde se organiza el orden de sus funciones.

Modelo actual de reinserción social en México. El estado mexicano cuenta con Centros de Readaptación Social (CERESOS), Centros Federales y de Readaptación Social (CEFEREPSI) y Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), distribuidos alrededor de las 32 entidades federativas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cierre de 2023, en los ámbitos estatal y federal, la población privada de la libertad / internada se conformó por 233, 277 personas internas, privadas de su libertad (INEGI, 2014).

Para evitar que las personas vuelvan a delinquir y contribuir a su reinserción social, se dispone de un Modelo Integral de Reinserción Social (MIRS), que busca homologar las acciones que los diferentes actores penitenciarios desarrollarán a partir de los Ejes de Reinserción Social considerados en la Constitución (secretaría de Seguridad Pública, 2024).

Propósitos:

- Trabajar los ejes para la reinserción social.
- Definir los diferentes servicios que integrarán cada uno de los ejes de reinserción social.
- Homologar criterios que sirvan como base a cada una de las Instituciones Penitenciarias, para estructurar el Plan de Actividades de las personas privadas de la libertad.
- Establecer los tiempos y las prácticas que habrán de desarrollarse en la prestación de servicios para la población penitenciaria.
- Dar certeza y validez a la intervención institucional en la asistencia profesional para personas privadas de la libertad.
- Cumplir con el sentido esencial de la reinserción social como elemento de desarrollo para la superación personal con respeto a los derechos humanos.

Retos del sistema penitenciario

Como se mencionó anteriormente hay una gran cantidad de personas cumplió una pena en nuestras cárceles lo que representa de sobrepoblación penitenciaria, existe un exceso de personas privadas de su libertad en relación con la capacidad de los centros (Román, 2022). Aunado a esto la infraestructura de las cárceles no son las adecuadas para desarrollar un ambiente sano, no cuentan con los espacios suficientes, no cuentan con

lugares de sano esparcimiento, la salubridad es decadente, sin contar que el que tiene el dinero puede ser acreedor de un mejor lugar y condiciones dentro del penal.

En México, varios centros penitenciarios operan bajo condiciones de autogobierno y cogobierno, donde personas privadas de libertad asumen funciones propias de la autoridad ante la ausencia o insuficiencia del personal oficial. Esta situación genera violaciones a los derechos humanos, al someter a los internos a relaciones de poder asimétricas. Además, fomenta conflictos internos, actividades ilícitas como extorsiones y sobornos, y debilita el control institucional, lo que incrementa la vulnerabilidad tanto de los reclusos como del personal penitenciario (Román, 2022).

Entre otras violaciones a los derechos humanos; las personas internas son menoscabadas con su dignidad, sufren violencia por parte de las autoridades, no tiene acceso a salud, sin embargo, las personas que se encuentran reclusas en los centros penitenciarios continúan siendo ciudadanos y gozan de los derechos humanos, se debe tener presente que, si bien las personas privadas de la libertad continúan con la calidad de humano y ciudadano, sus derechos son restringidos en virtud de sentencia (CNDH, 2019).

Por otro lado, se encuentran las personas reincidentes, algunos de ellos con amplio catálogo de delitos que solo son huéspedes permanentes de las cárceles, no les importa recuperarse y ser reincorporados a la sociedad. Algunos de estos presos solo asisten a realizar este tipo de actividades por requisito o como un simple trámite. Este tipo de personas solo perciben la prisión como un castigo, y una vez cumplido su tiempo pueden retomar su vida y seguir cometiendo este tipo de conductas delictivas (Guzman, 2020).

A pesar de que el artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) establece la corresponsabilidad entre autoridades judiciales, ejecutivas y penitenciarias para garantizar la reinserción social, en la práctica existe una marcada ineficiencia en la coordinación interinstitucional (Congreso de la Unión, 2024). La falta de políticas públicas concretas, y la escasa asignación de recursos reflejan el abandono del sistema penitenciario en la agenda política.

Lo que trae como consecuencia que una vez que el recluso es puesto en libertad, no cuente con las herramientas necesarias que se debieron adquirir en su rehabilitación para hacer frente a su nueva realidad, lo que puede ocasionar que el recién liberado vuelva a delinquir. Dicha situación se ve agravada en virtud de que tanto autoridades como particulares solicitan una constancia de no antecedentes penales para acceder a un trabajo, lo cual es una grave violación a los derechos humanos, ya que implica una práctica discriminatoria y deja a todas aquellas personas que cuentan con antecedentes penales en situación de vulnerabilidad al reducir sus posibilidades de encontrar un trabajo, que les permita acceder a prestaciones de seguridad social como son servicios de salud, fondo de ahorro para el retiro, vivienda y acceso a un retiro digno (Navarro, 2024).

2. METODOLOGÍA

- **Tipo de investigación:** Cuantitativa.
- **Diseño:** No experimental, transversal y descriptivo.
- **Enfoque:** Descriptivo, ya que busca conocer y analizar la percepción que tienen los ciudadanos sobre el modelo de reinserción social en México.
- **Técnica de recolección de datos:** Encuesta estructurada con escala tipo Likert.
- **Población y muestra:** 71 Ciudadanos mayores de edad residentes mexicanos

- **Análisis de datos:** Estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes).
- **Técnica de recolección de datos:**
 - Se utilizó la técnica de la encuesta estructurada con escala tipo Likert, diseñada para medir el nivel de percepción de los participantes respecto al modelo de reinserción social en México.
 - El cuestionario se conformó por una serie de afirmaciones relacionadas con la efectividad, aceptación social y apoyo institucional hacia dicho modelo.
 - Los encuestados respondieron en una escala de cinco puntos que va de “Totalmente en de acuerdo” (1) a “Totalmente en desacuerdo” (5).
 - La aplicación se realizó de manera digital mediante la plataforma Google Forms, garantizando el anonimato y la confidencialidad de las respuestas.
 - Los datos obtenidos se analizaron mediante estadística descriptiva, calculando frecuencias y porcentajes para cada ítem.

3. RESULTADOS

Gráfico 1. Escolaridad

La gráfica de escolaridad muestra que más de la mitad de los participantes cuentan con **Licenciatura (53.52%)**, seguida por **Bachillerato (29.58%)**, lo que indica que el 83% de la muestra posee al menos estudios medios superiores. En menor proporción aparecen quienes tienen **Maestría (5.63%)** y un grupo reducido, cada uno con

1.41%, correspondiente a categorías como *doctorado en ciencias de la educación, Secundaria, Primaria, Recién graduada, Doctorado, Técnico y Carrera Técnica*, evidenciando que la participación de personas con niveles básicos o posgrados avanzados fue considerablemente menor en comparación con los niveles educativos predominantes.

¿Considera usted que el modelo de reinserción social en México ayuda realmente a reducir la reincidencia delictiva?

Gráfico 2. ¿Considera usted que el modelo de reinserción social en México ayuda realmente a reducir la reincidencia delictiva?

La distribución de respuestas muestra que el **25.35%** de los participantes está *totalmente de acuerdo* en que el modelo de reinserción social en México ayuda a reducir la reincidencia delictiva, seguido de un **23.94%** que se posiciona en *ni de acuerdo ni en desacuerdo* y un **22.54%** que está *de acuerdo*, lo que refleja una percepción predominantemente positiva o neutral. En contraste, tanto la categoría *en desacuerdo* como *totalmente en desacuerdo* representan cada una el **14.08%**, indicando que solo una minoría considera que el modelo no contribuye significativamente a disminuir la reincidencia.

¿Usted cree que las instituciones penitenciarias ofrecen programas suficientes para la reintegración laboral?

Gráfico 3. ¿Usted cree que las instituciones penitenciarias ofrecen programas suficientes para la reintegración laboral?

Los resultados muestran que el 30.99% de los participantes considera ni de acuerdo ni en desacuerdo que las instituciones penitenciarias ofrezcan programas suficientes para la reintegración laboral, seguido de un 25.35% que está en desacuerdo y un 19.72% que se posiciona de acuerdo, lo que evidencia una percepción mayoritariamente neutral o negativa. Además, el 15.49% manifiesta estar totalmente en desacuerdo, reforzando la idea de que una parte importante de los encuestados percibe insuficiencia en los programas de reintegración laboral; en contraste, solo el 8.45% indica estar totalmente de acuerdo, lo que sugiere que la confianza plena en la oferta institucional es minoritaria.

Gráfico 4. ¿Cree que la reinserción social contribuye a mejorar la seguridad pública del país?

El gráfico muestra que el **32.4%** de las personas está *de acuerdo* en que la reinserción social contribuye a mejorar la seguridad pública, seguido por un **31.0%** que se mantiene *ni de acuerdo ni en desacuerdo*; un **18.3%** expresa estar *totalmente de acuerdo*, mientras que el **11.3%** *en desacuerdo* y solo el **7.0%** *totalmente en desacuerdo*, evidenciando que la mayoría (casi el 50%) tiende a valorar positivamente o muy positivamente el impacto de la reinserción social.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los programas de reinserción social implementados en los penales del país se basan en mejorar las prácticas y hábitos de las personas privadas de la libertad, actualmente la participación de las personas reclusas es voluntaria. (Guzman, 2020) El interno decide si desea formar parte del programa, lo cual limita que, si ellos quieren, no aprenda nada. Por ello, una propuesta sería ampliar la oferta de programas educativos y permitir que los internos elijan voluntariamente a cuál asistir, pero haciendo obligatorio participar en al menos uno de ellos. De esta manera, se fomenta su involucramiento sin eliminar su derecho humano sobre su voluntad.

Además, podrían incluirse programas de intervención especializada enfocados en distintas problemáticas como la delincuencia, el consumo de drogas, el alcoholismo y la ludopatía. También sería útil implementar

programas de inserción laboral, en coordinación con el sector privado, que puedan brindar oportunidades reales de empleo formal al momento de egresar del centro penitenciario. Por último, se recomienda incorporar programas de actividades terapéuticas y asistenciales que atiendan la salud mental y emocional de los internos, con el objetivo de fortalecer su proceso de reintegración a la sociedad.

Uno de los grandes errores del sistema penitenciario actual es tratar a todos los internos bajo un mismo esquema de reinserción, sin considerar sus contextos personales, niveles de riesgo o las causas específicas que los llevaron a delinquir. Por esta razón, es urgente y necesario crear un modelo especializado de atención que tome en cuenta tanto las características individuales de las personas privadas de la libertad como la naturaleza de sus conductas delictivas.

Este modelo se basaría en una evaluación integral de cada interno desde su ingreso al centro penitenciario, tomando en cuenta factores como:

- Tipo de delito que cometió.
- Condiciones psicológicas y emocionales.
- Historial de vida (familia, escuela, trabajo, etc.).
- Adicciones o padecimientos mentales.
- Nivel educativo.
- Motivación personal para el cambio.

Esta última, motivación personal para el cambio, me parece de las más importantes, ya que la voluntad de una persona hace la diferencia, solo la persona por sí misma tienen la capacidad de querer cambiar, de salir de ese centro y hacer su vida de nuevo.

Con base en este diagnóstico, se diseñaría un plan individualizado de reinserción, estructurado en diferentes áreas en las que se podría intervenir.

Este modelo no solo incrementaría las posibilidades de una reinserción real y duradera, sino que también reduciría las tasas de reincidencia, ya que trataría las causas de fondo que llevan al delito, y no solo las consecuencias.

Si bien el Modelo Integral de Reinserción Social (MIRS) considera algunos factores que puedan incidir en procurar que las personas no vuelvan a delinquir, carece de factores sociales, uno de los principales obstáculos es el requisito de presentar una carta de no antecedentes penales al momento de buscar empleo (Guzman, 2020). ¿Cómo se espera que una persona que ha cumplido con su condena y desea reinsertarse en la sociedad pueda hacerlo si, desde el inicio, se le niega el acceso a una fuente de ingresos digna? Este documento es un requisito indispensable para acceder a empleos, se convierte en una forma de discriminación que obstaculiza el intento de reintegración. Por un lado, se podrían implementar que las empresas reserven ciertos puestos específicamente diseñados para personas en proceso de reintegración. Por otro, es necesario revisar la pertinencia del requisito de la carta de no antecedentes penales para ciertos empleos. O incluso considerar que esta carta de antecedentes penales no sea un requisito para un nuevo trabajo.

REFERENCIAS

- [1] Casabona, C. M. (2000). Derecho penal y política criminal (1.ª ed.). Editorial Tecnos.
- [2] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2016). Supervisión penitenciaria. CNDH.
- [3] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2019). Un modelo de reinserción social. <https://www.cndh.org.mx>

- [4] Congreso de la Unión. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. <https://www.diputados.gob.mx>
- [5] Congreso de la Unión. (1971). Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. Cámara de Diputados.
- [6] Congreso de la Unión. (2024). Ley Nacional de Ejecución Penal. Cámara de Diputados. <https://www.diputados.gob.mx>
- [7] Fuentes, P. (2013). Entre reivindicaciones sexuales y reclamos de justicia económica: divisiones políticas e ideológicas durante la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer. Scielo. <https://www.scielo.org.mx>
- [8] Grenni, H. (2007). Las “Leyes de Indias”: un intento por considerar a los indígenas. Universidad Don Bosco. <https://repositorio.udb.edu.sv>
- [9] Guzmán, S. J. (2020). Programas de reinserción social en México. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica México.
- [10] INEGI. (2024, julio 18). Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2024. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/CNSIPEE-F/CNSIPEE-F2024.pdf>
- [11] INEGI. (2024a). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- [12] INEGI. (2024b). Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) 2024. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- [13] INEGI. (2024c). Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE) 2024. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- [14] Martín, R. M. (2010). Delitos y penas en el nuevo mundo. Universidad de Valladolid.
- [15] Murillo, A. J. (2017). Análisis e implicaciones de la reforma al artículo 18 constitucional en materia de derechos humanos. Revista Jurídica de Derechos Humanos, 12(1), 45–60.
- [16] Navarro, L. E. (2024). Reinserción social como finalidad del sistema penitenciario internacional y su influencia en México. Revista InterNaciones, 18(3), 67–89.
- [17] Roldán, R. M. (2025). What works in prison? Revisiting reintegration programs in Mexico. Universitat Autònoma de Barcelona.
- [18] Román, J. L. (2022, julio 19). Los grandes retos del sistema penitenciario nacional. Animal Político. <https://animalpolitico.com/analisis/organizaciones/el-derecho-olvidado/los-grandes-retos-del-sistema-penitenciario-nacional>
- [19] Secretaría de Seguridad Pública. (2024). Modelo Integral de Reinserción Social. Gobierno del Estado de México. https://sseguridad.edomex.gob.mx/reinsercion_social
- [20] UNODC. (2025). A win-win: climate resilience and rehabilitation in Mexico City’s prisons. United Nations Office on Drugs and Crime.
- [21] Yukhnenko, D., et al. (2023). Criminal recidivism rates globally: A systematic review. PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289902>
- [22] Zaffaroni, E. R., Alagia, A., & Slokar, A. (2002). Derecho penal: Parte general (2.ª ed.). Editorial Ediar.

Correo de autor de correspondencia: 17.oscarcan@gmail.com